

Dalle cosmovisioni dei popoli originari e afrodiscendenti al curriculum interculturale: esperienze di ricerca e scrittura collettive nello Stato brasiliano del Pará

MARIATERESA MURACA, JOELMA CRISTINA PARENTE
MONTEIRO ALENCAR E RODRIGO CORRÊA D. PEIXOTO

DOI: 10.5281/zenodo.12771427

Secondo la studiosa di educazione interculturale Vera Maria Candau, la prospettiva interculturale in Brasile si è affermata in seguito a un lungo e accidentato percorso, articolato in quattro fasi principali. Dalla colonizzazione fino ai primi decenni del XX secolo, infatti, ha dominato una prospettiva incentrata sulla violenza etnocentrica e l'eliminazione culturale delle popolazioni indigene e afrodiscendenti. In seguito, con l'affermazione degli Stati nazionali, l'omogeneità culturale è stata perseguita attraverso l'assimilazione e l'imposizione della civilizzazione secondo i canoni definiti dalla società dominante. Solo dagli anni Settanta del secolo scorso, hanno iniziato a diffondersi esperienze educative che, sulla spinta della pedagogia popolare e della teologia della liberazione, valorizzano le differenze linguistiche e culturali. Quindi, con gli anni Ottanta, l'emersione di movimenti sociali unitari indigeni e afrodiscendenti ha portato all'attenzione del dibattito scientifico e politico l'esigenza che le istituzioni e le pratiche educative riconoscano gli apporti di popolazioni storicamente silenziate, eppure essenziali per la costituzione stessa della cultura e della storia brasiliane.

È in questa cornice che, specialmente a partire dalla promulgazione della Costituzione del 1988, comincia a delinearsi il percorso che, in anni più recenti, ha condotto all'elaborazione dell'educazione scolastica indigena e dell'educazione scolastica *quilombola*¹, due prospettive educative sostenute da provvedimenti legislativi, che evidenziano la necessità che il progetto educativo che attraversa i contesti scolastici rivolti alle comunità indigene e afrodiscendenti tenga conto delle prospettive epistemologiche, teoriche e culturali reinventate e potenziate da queste popolazioni nei secoli. Gli articoli che compongono il Primopiano di questo numero di *Educazione Aperta* si situano in questo scenario, mettendo a fuoco la relazione complessa tra etnosaperi e costruzione del curriculum.

In particolare, gli articoli nascono da due percorsi didattici incentrati sulla ricerca e la scrittura collettive:

il corso *Auto-pesquisa e escrita coletiva* (Auto-ricerca e scrittura collettiva), che, grazie alla mediazione istituzionale della prof.ssa Joelma Alencar, è stato condotto, in modalità intensiva e online, da maggio a giugno del 2023, dalla prof.ssa Mariateresa Muraca con gli studenti e i docenti del Programma di Post-Laurea in Educazione Scolastica Indigena dell'Università dello Stato del Pará.

Il corso *Cartografias social: produção de conhecimento na interface entre universidade e território* (Cartografia sociale: produzione di conoscenza, in interazione tra università e territorio) coordinato, da marzo a giugno del 2023, dal prof. Reinaldo Peixoto con la collaborazione della prof.ssa Mariateresa Muraca, presso il Programma di Post-Laurea in Antropologia e Sociologia dell'Università Federale del Pará (Brasile).

È importante soffermarsi brevemente sui due percorsi didattici. Il

¹ Con questa espressione si indicano gli abitanti di comunità afrodiscendenti originate dall'esperienza della schiavitù, in molti casi proprio da schiavi fuggitivi, che oggi lottano per il riconoscimento del loro diritto alla terra, dei loro modi di vita e di prospettive di pensiero proprie.

corso *Auto-pesquisa e escrita coletiva* è nato nel quadro di una iniziativa di cooperazione internazionale, allo scopo di stimolare esperienze di ricerca e scrittura collettiva a partire dal dialogo con prospettive e pratiche maturate in altri contesti geografici. Si è sviluppato durante quattro lezioni, in cui, innanzitutto, la docente ha introdotto la pedagogia popolare italiana e ha illustrato la metodologia della scrittura collettiva adottata dalla Scuola di Barbiana, facendo riferimento ad alcune reinvenzioni di questa proposta e in particolare al processo formativo che ha portato all'elaborazione collettiva del libro *À sombra de uma mangueira. Um diálogo sobre uma experiência de educação para a paz em Gorongosa* (All'ombra di un albero di mango. Un dialogo su un'esperienza di educazione alla pace a Gorongosa) da parte di ventinove insegnanti del distretto di Gorongosa, in Mozambico. Quindi, sulla base di temi di interesse comune, sono stati creati quattro gruppi di co-autrici e co-autori, ciascuno dei quali ha iniziato a definire una propria metodologia di lavoro a partire dalle indicazioni offerte dalla docente. In seguito, la metodologia così come i contenuti provvisori degli articoli sono stati discussi con tutta la classe, in modo da restituire ai gruppi suggerimenti e problematizzazioni utili a orientare il loro lavoro. I mesi successivi al corso sono stati dedicati all'elaborazione dei primi quattro articoli che compongono il Primopiano. È interessante segnalare che le studentesse e gli studenti partecipanti, tutti originari di comunità indigene, hanno evidenziato la loro prossimità a metodologie di scrittura collettiva, a partire da cosmovisioni che valorizzano la dimensione condivisa dei processi di pensiero e azione.

D'altra parte il corso *Cartografias social: produção de conhecimento na interface entre universidade e território* ha coinvolto studentesse e studenti di post-dottorato, dottorato, magistrale e triennale, per la maggioranza *quilombola*. Oltre alle lezioni, il corso ha previsto tre esperienze di convivenza e ricerca partecipativa in altrettante comunità *quilombola*. A partire da qui è nata l'esigenza di impegnarsi in una restituzione che fosse rilevante per le persone e le comunità

incontrate. Così è sorto un progetto di terza missione fondato sull'elaborazione collaborativa di materiali didattici. Gli articoli quinto e sesto del Primopiano si soffermano su questo percorso didattico e di ricerca e sui suoi sviluppi. I testi, elaborati collettivamente, a partire dalle due esperienze descritte, sono stati consegnati tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e, dopo l'approvazione del Comitato editoriale, sono stati valutati – come di consueto – da referee esterni.

In particolare, in *Saberes dos povos indígenas, etnoconhecimentos e currículos escolares na Amazônia: tecituras de uma Escrita Coletiva Intercultural* (Saperi dei popoli indigeni, etnoconoscenze e curricoli scolastici in Amazzonia: tessiture di una Scrittura Collettiva Interculturale), João Kaba Munduruku, Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar e Waldely Rodrigues Fernandes si soffermano sulla relazione tra i saperi indigeni e i curricoli scolastici, in rapporto all'educazione sperimentata in alcune comunità Munduruku. Nell'articolo si afferma che "l'approccio curricolare tradizionale molte volte ha trascurato la ricchezza e la diversità dei saperi culturali presenti nelle società indigene. Per questo, l'inclusione di etnoconoscenze nel curriculum emerge come una prospettiva innovatrice e inclusiva, che riconosce l'importanza di integrare le conoscenze tradizionali delle comunità negli ambienti educativi. Integrare queste conoscenze nel curriculum scolastico non significa appena riconoscere la diversità culturale, ma anche promuovere un dialogo interculturale arricchente" (traduzione nostra). Un aspetto molto interessante di questo contributo è la riflessione sulla scrittura collettiva interculturale, intesa come "un movimento intellettuale di produzione condivisa, che trascende le frontiere culturali, promuovendo un approccio collaborativo e riflessivo sulle complessità dei saperi ancestrali indigeni. Questa pratica non si limita appena alla produzione testuale, ma ingloba anche una prospettiva più ampia che cerca di decostruire stereotipi, valorizzare le differenze e creare ponti di comprensione tra culture diverse" (traduzione mia).

Le riflessioni proposte in *Saberes indígenas na escola e o fortaleci-*

mento identitário indígena por práticas curriculares diferenciadas (Saperi indigeni nella scuola e rafforzamento identitario indigeno attraverso pratiche curriculari differenziate) di Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar, Lourdes de Vasconcelos Bentes e Matania Surui nascono da esperienze educative maturate in due villaggi Temb e Surui Aikewara. La tesi di fondo  che la scuola deve dare continuit ai processi educativi avviati in casa – primo spazio educativo presso tali popoli indigeni. In questo senso,  essenziale coinvolgere la comunit nella costruzione del curriculum, nella definizione delle pratiche educative e nella stessa composizione del corpo docente, perch l’insegnamento-apprendimento rifletta le aspirazioni della comunit e sia aperto al dialogo tra saperi originati da basi diverse.

L’articolo *Etnosaberes indigenas da Amaznia paraense: tradio e conhecimento* (Entosaperi indigeni dell’Amazzonia paraense: tradizione e conoscenza) di Edivan Lopes dos Reis, Gilson Paulo Nunes Silva, Lidiane Alves de Sousa, Maria Gelziane Regis Santana e Messias Furtado da Silva si incentra su un aspetto pi specifico: ovvero, la relazione tra la prospettiva dominante della scienza occidentale e le prospettive indigene rispetto al trattamento di problemi di salute. I co-autori e le co-autrici del testo appartengono a tre popoli indigeni della regione Tapajs-Arapiun, situata nell’ovest dello Stato del Par. L’interculturalit e l’interscientificit rappresentano presupposti fondamentali del contributo.  particolarmente interessante l’analisi del *paj*, figura di saggezza e autorit, alla quale sono attribuiti i compiti di cura fisica e spirituale, non solo in funzione della sua conoscenza sulla manipolazione delle piante medicinali, ma soprattutto in virt della sua relazione con entit superiori – gli *encantados* – capaci di dispensare protezione e guarigione.

Agli *encantados*  dedicato anche l’articolo successivo, *Vivncias do encantado na Escrita Coletiva de quatro mulheres indigenas e uma mulher ribeirinha do estado do Par* (Vissuti dell’*encantado* nella Scrittura Collettiva di quattro donne indigene e una abitante dei pressi di un fiume dello Stato del Par) di Anglica dos Reis Temb, Adriana

de Sousa Lima, Gleyce Patrícia Temb, Raiza Macuyama Silva e Antonia Zelina Negro de Oliveira. In questo testo la scrittura collettiva  espressione di una pratica di resistenza culturale che attraverso la lingua e la narrazione apre brecce per poter comunicare ci che, per sua natura, appartiene alla dimensione del misterioso e dell'indicibile. Cos il contributo racconta di personaggi e avventure incredibili, come la *me d'gua* (madre dell'acqua) e i viaggi nella citt incantata del fondo del fiume, che innanzitutto manifestano un modo di educare alla relazione con la natura fondato sullo stupore e il rispetto.

Se i primi quattro articoli si riferiscono a comunit e pratiche educative indigene, gli ultimi due – come  stato accennato – sono legati a realt *quilombola*. In particolare, *Caderno cartogrfico quilombola: valores para uma educao escolar afro-amaznica* (Quaderno cartografico *quilombola*: valori per un'educazione scolastica afro-amazzonica) di Rodrigo Corra D. Peixoto e Benjamin R. Kantner si sofferma sulla costruzione di un manuale, a partire da un'esperienza didattica, di ricerca e terza missione incentrata sulla cartografia sociale. Secondo gli autori, "il *Quaderno* propone un vincolo tra la scuola e la comunit come valore pedagogico, posto che il suo obiettivo  contribuire a integrare educandi e abitanti nella cultura del territorio. Cos, il *Quaderno* si caratterizza come materiale didattico il cui uso metodologico prevede la trasmissione intergenerazionale di costumi, estetiche, conoscenze, credenze e valori" (traduzione nostra).

In collegamento con questa proposta, *Plantas medicinais, sade e contra-colonialidade. Reflexes a partir de uma experincia de convivncia cartografante em territrios quilombolas* (Piante medicinali, salute e contro-colonialit. Riflessioni a partire da un'esperienza di convivenza cartografante in territori *quilombola*) elaborato dalla Coletiva Amaznica Mulheres Criando Conexes, composta da Ana Lia Moraes Cardoso, Andrea Cardoso e Cardoso, Ana Clia Barbosa Guedes, Mariateresa Muraca e Marta Giane Machado Torres si incentra sull'uso delle piante medicinali da parte delle donne. In particolare, a partire dall'esplorazione di tre narrazioni, ne mette in evidenza il

portato decoloniale e contracoloniale, di rigenerazione di conoscenze e pratiche che hanno resistito all'assimilazione e al silenziamento prodotti dall'esperienza coloniale.

I tre articoli della sezione Esperienze e studi sembrano, in certa misura, risuonare con il Primopiano. *Educazione sociale antirazzista: sfide e proposte* di Daniel Buraschi e María José Aguilar Idáñez analizza le pratiche di intervento socio-educativo antirazzista sviluppate in Spagna nell'ultimo decennio, problematizzando con particolare efficacia concettuale l'approccio funzionale e indicando alternative incentrate sulla prospettiva critica. *Intercultural practices in group settings. Inclusion in territorial education, between action research and scientific supervision* di Alessandro D'Antone e Lavinia Bianchi si sofferma sul progetto *In Gioco Con Arte*, mettendo a fuoco nello specifico dimensioni e concetti interculturali all'interno del gruppo di adolescenti partecipanti. *Pedagogia hacker: un antidoto all'alienazione tecnica* di Stefano Borroni Barale e Rinaldo Mattera promuove una riflessione critica, articolata e innovativa sulla pedagogia hacker, mettendone in luce cinque principi politico-pedagogici essenziali. La sezione Voci, echi & dialoghi, infine, ospita tre contributi: *Scrittura in corsivo ed estetica della manualità* di Antonio Vigilante, *Valditara e l'autorità* di Antonio Vigilante e *Fiducia nei bambini, fiducia nella letteratura* di Nicoletta Gamantieri per la rubrica di Letteratura per l'infanzia curata da Cristina Bellemo.

Gli autori

MARIATERESA MURACA nel 2015 ha conseguito il dottorato in Scienze dell'Educazione e della Formazione Continua presso l'Università di Verona in co-tutela con l'Universidade Federal de Santa Catarina. Ha realizzato due percorsi di post-dottorato presso l'Università di Verona (2016-2017) e presso l'Universidade do Estado do Pará (UEPA) (2021-2023). È professoressa presso l'Istituto di Scienze dell'Educa-

zione dell'Universidade Federal do Pará Pará (UFPA). È autrice della monografia *Educazione e movimenti sociali* (Mimesis, 2019), del manuale didattico *I colori della pedagogia* (Giunti-Treccani, 2020) e di numerosi saggi e articoli scientifici. È componente della Comunità di Ricerca di Educazione Aperta dal 2018 e co-direttrice scientifica della rivista dal 2020.

JOELMA CRISTINA PARENTE MONTEIRO ALENCAR ha un dottorato in Educazione presso l'Universidade Federal do Rio Grande do Norte. È professoressa presso il Programma di Educazione Scolastica Indigena della UEPA e del corso di Laurea Interculturale Indigeno. È coordinatrice del Gruppo di Studi Indigeni in Amazzonia, del Programma Conoscenze Indigene a Scuola presso la Rete dell'Universidade de Brasília e del Centro di Formazione Indigena presso l'UEPA. Inoltre è membro del Forum Nazionale per l'Educazione Scolastica Indigena.

RODRIGO CORRÊA D. PEIXOTO ha una laurea in Scienze Economiche presso l'Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (1977), una laurea magistrale in Pianificazione dello Sviluppo presso l'UFPA (1990), un dottorato in Government presso University of Essex (1995) – riconvalidato in Sociologia e Scienze Politiche presso l'UFMG – e un post-dottorato, con una ricerca sullo sviluppo territoriale, presso l'Università di Napoli Federico II (2005). È professore del Programma di Post-Laurea in Antropologia e Sociologia della UFPA e coordina il progetto di ricerca ÀWA SURARA. *Quilombola* e indigeni in università e nelle comunità. Svolge attività di terza missione e ricerca con il movimento *quilombola* nello stato del Pará. Supervisiona tesi di triennale, magistrale e dottorato di studenti di *quilombola*.